

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ ИСАНОВ АБДУМАЖИТ ПАРМАНОВИЧ

ассистент Джизакского политехнического института
+998902296301 isanov 171071@gmail.com

КАУН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

доцент в ДГТУ

Кафедры: “Цифровые технологии и платформы в
электроэнергетике”

окаун@mail.ru +7918589-15-40

Аннотация: В этой статье обсуждается идея, что ученые-педагоги основывают свои научные теории на опыте людей, научном обобщении традиций, постепенно приобретаемых людьми, а также на формировании научной педагогики на основе научных открытий.

Ключевые слова: образование, воспитание, фольклор, обычаи, традиции, культурное наследие, патриотизм, преданность, мужество, храбрость.

Annotatsiya: Ushbu maqolada fan o‘qituvchilari o‘z ilmiy nazariyalarida odamlar tajribasiga asoslanishi, odamlar tomonidan bosqichma-bosqich egallab olingan an‘analarni ilmiy umumlashtirish hamda ilmiy kashfiyotlar asosida ilmiy pedagogikaning shakllanishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, an'analar, madaniy meros, vatanparvarlik, fidoyilik, mardlik, jasorat.

Abstract: This article discusses the idea that scientific educators base their scientific theories on the experience of people, the scientific generalization of traditions gradually acquired by people, as well as the formation of scientific pedagogy based on scientific discoveries.

Key words: education, upbringing, folklore, customs, traditions, cultural heritage, patriotism, devotion, courage, bravery.

Введение. В нашей стране, которая переживает духовное обновление и радикальные реформы, происходят изменения в системе народного образования, а также во всех сферах.

После реформы образования в нашей стране наряду со всеми другими дисциплинами педагогика получила инновации. В частности, содержание образования было коренным образом пересмотрено. Методологической основой образования, нашей богатой духовностью, ценностями служат наше культурное наследие, традиции, идеология национальной независимости. Именно в этом контексте особое внимание уделяется народной педагогике, народной мудрости, а педагогическая наука основана на традициях народной педагогики в области образования.

Анализ литературы и методы. Поскольку духовное обновление общества оказывает непосредственное влияние на науку о педагогике, оно требует пересмотра сферы образования, ее содержания и методов. При этом мы, конечно же, извлечем пользу из богатого культурного наследия нашего народа.

Народная педагогика - это исторически структурированный опыт воспитания подрастающего поколения, опыт воспитания детей в духе позитивных достижений и традиций народа.

Профессиональная подготовка, художественное, нравственное, эстетическое воспитание, забота о воспитании физически здорового, выносливого поколения - основное содержание народной педагогики. В народной педагогике большое место отводится воспитанию народной мудрости и усвоению взрослого опыта молодому поколению.

Одним из основных источников народной педагогики является фольклор. Фольклор является отличным материалом для образовательной пропаганды и эффективным средством воспитания детей.

Фольклор - это сокровище, созданное целым народом.

Фольклор ясно показывает всю картину жизни людей, образ жизни, древние обычаи и обряды, цели и задачи воспитания детей, то, как родители влияют на детей, и средства, используемые в нем. Народное устное искусство, воплощает в себе благородные идеи правдивости, честности, правдивости, совокупности человеческих знаний, полученных из различных аспектов жизни, глубины и тонкости человеческих чувств.

Результаты и комментарии. Современная педагогика приобретает именно эти черты. В молодом поколении люди воспитали такие важные моральные качества, как трудолюбие, честность, правдивость, доброта, уважение к родителям, старшим, забота о детях и ненависть ко злу. Народная педагогика охватывает все аспекты социальной и бытово-нравственной жизни, ведущие направления фольклора, ценностей, обычаев и ритуалов, религиозных и нравственных учений.

Известно, что педагогические взгляды людей формировались на протяжении многих веков и не дошли до нас в виде отдельных пособий, программ, учебников, но сохранились в произведениях разных жанров, фольклора, ценностей и традиций и нашли отражение в Коране и хадисах.

Узбекская народная педагогика - наследственное наследие, созданное и сохраняемое тюркскими народами в течение длительного времени, формируется, развивается в связи с действиями. Узбекская народная педагогика - это великое наследие, достойное зависти своим направлением, богатством образцовых выводов, бесценными произведениями, смысловым совершенством, глубиной, стилем, этикетом, этикетом, примером.

Современная педагогика, используя это наследие, экспериментирует с новыми методами обучения. После обретения независимости мы начали глубоко понимать наши общечеловеческие и узбекские ценности, и в процессе обучения мы взяли эти ценности за основу и программу.

В эпосе «Гороглы» Гороглы ставит условие для молодых людей, которые собираются защищать Родину от врага: «Кто бы не боролся за честь, я покончу с жизнью», в эпосе «Альпомиш» Он конкурирует с 89 борцами и побеждает. Даже находясь в тюрьме, он не продает свою честь и не разрушает свою гордость ради освобождения. Коран и хадис утверждают, что величайший из грехов, которые Аллах не прощает, - это высокомерие и неверие. Ведь человек без веры не имеет гордости. Человек без веры и гордости не может защитить свою честь, честь страны или свою свободу. Прививая такие идеи в народную педагогику, мы прививаем национальную идеологию молодежи.

Наука педагогики преподает различные педагогические теории, содержание и методы обучения, основанные на традициях народной педагогики. Педагогика подходит ко всем вопросам и проблемам образования исходя из требований времени.

Научная педагогика формировалась на основе народной педагогики. Народная педагогика охватывает опыт наших самых древних предков в области образования - от педагогики мудрости до периода движения джадидов в области образования в начале 20-го века и его педагогических аспектов.

Народная педагогика сформировалась еще до появления древнейшей письменности. Соответственно, это начало научной педагогики. Народная педагогика является неотъемлемой частью научной педагогики со своими особенностями. Разница между народной и научной педагогикой заключается в том, что она исторически, логически и структурно уникальна.

Теоретические основы научной педагогики основаны на богатом опыте людей, теоретических и методологических источниках научных исследований, правилах и нормах образования и воспитания совершенного человека, основанных на трудах среднеазиатских и мировых просвещенных мыслителей. Научная педагогика реализует проблемы образования, связывая

национальное наследие каждой нации с универсальными, универсальными ценностями.

Заключение. Научная педагогика имеет свои корни и истоки. Главная проблема - воспитать идеального человека на основе воспитательных и нравственных произведений, которые появились из древнейших источников в более поздние.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Исанов А.П. Методы развитых стран по оценке деятельности ВУЗ. Международная научно-практическая конференция. С. 2021, 117-120.
2. Исанов.А.П.Личность педагога Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №24 (том 6) (март, 2022).
3. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.
4. Parmanovich I.A., Mahkamovich S. . Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.
5. Parmanovich I.A. Transformatsiya negizida xo ‘jalik yuritish klasteri bo ‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.
6. Б.Н.Гаппаров ва бошқалар. “Халқ педагогикаси”, “Тафаккур” нашриёти, Тошкент. 2009 йил.
7. information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
8. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.

9. Хайдарова Г.А., Пардаева К., Гаппаров Б.Н. Национальная педагогика. Учебное пособие //Ташкент: Издательство Тафаккур. – 2009. – С. 199-202.
10. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati //international conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
11. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Xalqimizning mehnatga va mehnat qurollariga bo 'lgan munosobati //international conferences. – 2022. Т. 1. – №. 19. – С. 50-52.
12. Gapporov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.
13. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction //JournalNX. – С. 270-277.
14. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
15. Gapporov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferençiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.